

CALLE 23

Bo. La California

SAN JOSE COSTA RICA

Artículos científicos

Producción científica sobre gestión del conocimiento, gestión de la información y gestión documental entre 2010 y 2021

Gina Barreto-Gallo¹

Recibido: 16 de Mayo de 2022
Aceptado: 15 de Julio de 2022

Resumen

El análisis de la producción científica para la investigación se establece bajo el “pilar de la información”, donde confluyen la gestión del conocimiento, de la información y documental. Los tres términos convergen con las disciplinas de la archivística y la documentación, aunque en los últimos años han estado dispersos. Este estudio bibliométrico se realizó a partir de datos de Scopus para el período 2010-2021, los cuales permiten evidenciar que en las publicaciones científicas sobre gestión del conocimiento tienen un mayor protagonismo los artículos publicados en portugués e inglés; mientras que en gestión documental se da el menor registro de publicaciones científicas. La productividad general de los pilares (gestión de la información, gestión documental y gestión del conocimiento) es la publicación de conferencias, productos de artículos a ser presentados en eventos académicos, lo cual revela una nueva tendencia a ser revisada.

Palabras Claves: gestión de la información, gestión del conocimiento, gestión documental, producción científica, indicadores bibliométricos.

¹Colombiana. Tecnóloga en Desarrollo de Software - Universidad de Cundinamarca (Colombia). Profesional en Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística - Universidad de La Salle (Colombia). Maestrante en Gestión de la Información Documental - Universidad de La Salle (Colombia). Universidad de La Salle (Colombia). Institución Educativa Liceo Montessori EU (Colombia). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5128-9471>. Correo electrónico: ginapbarreto08@unisalle.edu.co

Scientific production on knowledge management, information management and document management between 2010 and 2021

Gina Barreto-Gallo²

Received: May 16, 2022
Accepted: July 15, 2022

Abstract

The analysis of scientific production for research is established under the “pillar of information” in which knowledge, information and document management converge. The three terms also converge with the disciplines of archival and documentation, although in recent times they have been dispersed. This bibliometric study was carried out using data from the Scopus platform for the period 2010-2021, which show that in scientific publications on knowledge management, articles published in Portuguese and English have a greater role; while in document management there is the smallest record of scientific publications. The general productivity of the pillar (information management, document management and knowledge management) is the publication of conferences, products of articles to be presented at academic events, which reveals a new trend to be reviewed.

Palabras Claves: information management, knowledge management, document management, scientific production, bibliometric indicators.

²Colombian. Software Development Technologist, University of Cundinamarca (Colombia). Professional in Library and Archival Information Systems - Universidad de La Salle (Colombia). Master in Documentary Information Management - Universidad de La Salle (Colombia). University of La Salle (Colombia). Educational Institution Liceo Montessori EU (Colombia). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5128-9471>. E-mail: ginapbarreto08@unisalle.edu.co

Produção científica sobre gestão do conhecimento, gestão da informação e gestão documental entre 2010 e 2021.

Gina Barreto-Gallo³

Recebido: 16 de Maio de 2022

Aceito: 15 de Julho de 2022

Resumo

A análise da produção científica para a pesquisa se estabelece sob o “pilar da informação” no qual confluem a gestão do conhecimento, da informação e a documental. Os três termos convergem também com as disciplinas da arquivística e da documentação, embora nos últimos tempos tenham sido dispersos. Este estudo bibliométrico foi realizado a partir dos dados da plataforma Scopus para o período 2010-2021, os quais permitem evidenciar que nas publicações científicas sobre gestão do conhecimento os artigos publicados em português e inglês têm um maior protagonismo; enquanto na gestão documental se dá o menor registro de publicações científicas. A produtividade geral do pilar (gestão da informação, gestão documental e gestão do conhecimento) é a publicação de conferências, produtos de artigos a serem apresentados em eventos acadêmicos, o qual revela uma nova tendência a ser revista.

Palabras Claves: gestão da informação, gestão do conhecimento, gestão documental, produção científica, indicadores bibliométricos.

³Colombiana. Tecnóloga em Desenvolvimento de Software - Universidade de Cundinamarca (Colômbia). Profissional em Sistemas de Informação Biblioteconomia e Arquivística - Universidad de La Salle (Colômbia). Mestranda em Gestão de Informação Documental - Universidad de La Salle (Colômbia). Universidade de La Salle (Colômbia). Instituição educacional Liceo Montessori EU (Colômbia). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5128-9471>. Correio eletrônico: ginabarreto08@unisalle.edu.co

Introducción

En el proceso de evolución de la humanidad, el hombre siempre ha estado en una búsqueda constante de su identidad; es por ello que le surge la necesidad de explorar su entorno e interactuar con su medio hasta lograr encontrar el sentido que le permite acceder a la información para estructurarla, modificarla y tener un registro que perdure en el tiempo, sin importar el tipo de soporte para su conservación.

La investigación ha establecido el uso de la palabra “pilar”, refiriéndose a toda función fundamental, esencial e indispensable para nombrar o establecer un vínculo, pero, específicamente, se refiere al establecimiento o reconfiguración de la confianza. Es un término de uso permanente para el sector privado, porque brinda una serie de motivaciones y compromisos cuando se ofrecen garantías (Buitrago y Betancourt, 2013); razón por la cual, esta investigación fundamenta el uso de “pilar de investigación” para hacer referencia a la unión de la gestión de la información, la gestión del conocimiento y la gestión documental.

En el sentido estricto de la gestión de la información, esta se convierte en un insumo esencial para las organizaciones, ya que, además de la información, incluye los datos y el conocimiento, donde los datos evidentemente se convierten en información (Barzaga-Sablón et al., 2019), conduciendo a que este proceso adquiera valor al momento de acceder a los mismos.

En cuanto al conocimiento, teóricamente se ha mencionado que la información es el punto de partida para llegar al conocimiento, porque dentro de este se establecen actividades puntuales de interpretación, análisis de hechos y sucesos, para luego llegar a la verificación y aplicación de la misma práctica.

En este sentido, la gestión del conocimiento es un proceso muy particularizado para las instituciones y, a fin de que este pueda ser entendido por los empleados, se enfoca en la codificación del mismo. Para ello se han creado diversidad de modelos con características particulares que, en opinión de Gil-Montelongo et al. (2011), tienen una coincidencia con los procesos de trabajo, la identificación de roles y la toma de acciones en cuanto al aprendizaje y la generación de conocimiento, elementos que conforman lo que en el mundo comercial se denomina “memoria de la organización”.

Frente a la gestión documental es necesario señalar que este término ha tenido una serie de modificaciones, específicamente en lo que se refiere al conjunto de operaciones relativas a la creación de documentos, en donde también está implícito el ciclo vital para registrar las actividades de creación, recepción, conservación o utilización de los mismos; por lo tanto, en lo relacionado a la información como parte de la evidencia de sus actuaciones de tipo gerencial, legal, financiero, técnico, entre otras (Gaucchi, 2011).

Para el desarrollo de la investigación se tomaron como documentos de referencia las investigaciones de Suárez-Balseiro et al. (2020), que permiten de manera muy sencilla evidenciar estudios sobre la actividad científica en la Universidad de Puerto Rico, documento que identifica el desarrollo de los

procesos y áreas del conocimiento y su influencia con la producción y colaboración científica, así como la visibilidad e impacto del proceso investigativo particular que, a pesar de leves estancamientos de los procesos, evidencia una tendencia hacia las nuevas corrientes de desarrollo trabajadas a partir de estrategias y metas de la misma universidad.

La metodología para el proceso de recolección y análisis de datos corresponde a un enfoque mixto (Muñoz, 2013, p. 219). El tipo de investigación se desarrollará a partir de las características registradas y obtenidas en Scopus. En ese orden de ideas, el método corresponde a la analítica de datos como procedimiento para descomponer partes y cualidades y convertirlas en componentes (Rodríguez y Pérez, 2017, p. 186).

Estudio métrico

Diseño y análisis de indicadores métricos

La gestión del conocimiento, de la información y documental, sin duda alguna, se han convertido en referentes valorativos para el factor productivo tanto de las personas como de las organizaciones. Por lo anterior, en esta investigación se determinaron indicadores para la revisión del impacto del comportamiento de los tres conceptos como pilares básicos (gestión del conocimiento, gestión de la información y gestión documental), revisando inicialmente la conducta de forma individual, el período de publicaciones, la tipología documental y la influencia de estos en los países o regiones de impacto. En cuanto a la temática, se seleccionaron cuatro áreas (artes y humanidades, ciencias de la decisión, ciencias sociales y aspectos multidisciplinarios), buscando de esta manera establecer los datos determinados desde la bibliometría.

Búsqueda, recuperación y tratamiento de la información

La bibliometría es la disciplina que se encarga de medir la producción científica y la consulta de la literatura académica utilizando métodos matemáticos y estadísticos a través de la implementación de indicadores bibliométricos, entendidos como índices que proporcionan información cuantitativa y objetiva. Para esta investigación se pretende exponer los siguientes:

- de producción: artículos por año, institución, autor, índice, firma.
- de visibilidad e impacto: citas y referencias, factor de impacto, evaluación de autores (índice H).
- de colaboración: redes de colaboración, mapas bibliométricos.

Con base en los tres pilares expuestos, se realizó la búsqueda de publicaciones científicas y académicas indexadas en la base de datos Scopus, para lo cual se planteó la siguiente ecuación de búsqueda utilizando los términos clave: gestión del conocimiento, gestión de la información y gestión documental. Posterior a ello, se filtraron por año desde el 2010 hasta el 2021.

Ecuación 1. Buscador de información bibliográfica

```
TITLE-ABS-KEY(("Gestión del conocimiento" OR "knowledge management") AND (" Gestión de la información" OR "Gestión documental" OR "Information management" OR "Record Management")) AND ( EXCLUDE ( SUBJAREA," ENGI" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"MATH") O EXCLUIR ( SUBJAREA,"MEDI" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"ENVI" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"ECON") O EXCLUIR ( SUBJAREA,"MATE") O EXCLUIR ( SUBJAREA,"PSYC") O EXCLUIR ( SUBJAREA,"HEAL" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"PHYS" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"AGRI" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"BIOC") O EXCLUIR ( SUBJAREA,"CHEM " ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"CENG" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"NURS" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"PHAR") O EXCLUIR ( SUBJAREA,"NEUR" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"IMMU" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"DENT" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"Undefined" ) ) Y ( EXCLUIR ( PUBYEAR,2022) O EXCLUIR ( PUBYEAR ,2009) O EXCLUIR ( PUBYEAR,2008) O EXCLUIR ( PUBYEAR,2007) O EXCLUIR ( PUBYEAR,2006) O EXCLUIR ( PUBYEAR,2005) O EXCLUIR ( PUBYEAR,2004) O EXCLUIR ( PUBYEAR,2003) O EXCLUIR ( PUBYEAR,2003) O EXCLUIR ( PUBYEAR, 2002) O EXCLUIR ( PUBYEAR,2001) O EXCLUIR ( PUBYEAR,2000) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1999) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1998) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1997) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1996) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1995) ) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1994) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1993) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1990) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1989) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1988) O EXCLUIR ( PUBYEAR,1987) ) Y ( EXCLUIR ( SUBJAREA,"ENER" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"EART" ) ) Y ( EXCLUIR ( SUBJAREA,"COMP" ) O EXCLUIR ( SUBJAREA,"BUSI" ) )
```

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Resultados

El estudio métrico llevado a cabo indica resultados sumamente interesantes en cuanto al comportamiento de los datos, según las publicaciones de las temáticas de gestión de la información, gestión documental y gestión del conocimiento; por ello, se realizó una matriz para consolidar la información recopilada en el proceso de análisis de contenido mediante la búsqueda en la base de datos Scopus, para la cual se determinaron diversas categorías de metadatos y se resaltó la tendencia de investigación en torno a las temáticas planteadas.

Allí, resultó evidente el déficit de documentos científicos, puesto que en los últimos cuatro años no se encontraron estudios en torno a la relación de los tres pilares; además, los tipos de documentos relacionados con conferencias (conference papers) como resultado permiten realizar una evaluación como factor atípico, puesto que se esperaría que la mayor publicación estuviese referenciada en artículos científicos.

Para registrar el comportamiento, en primera instancia, la investigación determinó adelantar una búsqueda por cada uno de los tres pilares básicos, los cuales luego se fueron asociando con otros elementos. Por considerarse de importancia, se han incluido las gráficas junto con sus correspondientes tablas de origen de datos.

Gestión del conocimiento

En el periodo del 2012 se evidencia un predominio en la publicación de documentos científicos; durante los años 2020 y 2021 se presentaron los resultados más bajos; por tanto, la tendencia se inclina hacia la falta de interacción para el desarrollo de la producción científica (Gráfica 1).

Gráfica 1. Documentos por año

AÑO	DOCUMENTOS
2021	254
2020	256
2019	313
2018	262
2017	278
2016	286
2015	298
2014	330
2013	288
2012	412
2011	359
2010	386

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Gestión de la información

Se evidencia una tendencia a mantener publicaciones de 200 a 235 documentos en los años 2014, 2016 y 2017, a excepción del año 2015, donde solo se publicaron 134; para los últimos 4 años hubo una disminución considerable en comparación con el 2013, que es el año que presentó mayor número de producciones científicas (Gráfica 2).

Gráfica 2. Documentos por año

AÑO	DOCUMENTOS
2021	185
2020	157
2019	157
2018	199
2017	217
2016	258
2015	134
2014	235
2013	293
2012	277
2011	268
2010	134

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Gestión documental

La producción científica alcanzó un total de 401 documentos durante el periodo de 2010, con 25 publicaciones; a 2021, fueron 53. Es evidente una tasa de crecimiento que fue generando una interacción hacia el aumento en la producción de documentos, exceptuando el periodo entre 2017 y 2018, con 21 y 26 publicaciones respectivamente (Gráfica 3).

Gráfica 3. Documentos por año

AÑO	DOCUMENTOS
2021	53
2020	48
2019	37
2018	26
2017	21
2016	32
2015	24
2014	43
2013	33
2012	29
2011	30
2010	25

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Documentos y citas por año (2010-2021) relacionando las tres variables

La selección de los documentos de investigación se determinó a partir del número de citas totales que se recogieron; el listado incluye los artículos con mayor índice de difusión en resultados de investigación. La Gráfica 4 demuestra que la mayor producción de citación se presentó en los años 2014, 2016 y 2017; a partir del 2018 el comportamiento presentó un déficit notorio, puesto que la consulta tendió a disminuir.

Gráfica 3. Documentos por año

AÑO	# DE DOCUMENTOS
2021	1
2020	11
2019	15
2018	4
2017	79
2016	71
2015	10
2014	79
2013	10
2012	10
2011	17
2010	6

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Documentos por fuente

El análisis de las fuentes de información se establece según los índices de productividad de las mismas; el resultado expone 44 fuentes en total, de las cuales 33 han generado un (1) documento; siete, produjeron dos (2); la fuente *Biblios*, tres (3); *International Information and Library Review*, cuatro (4); *Informacao e Sociedade*, siete (7); y la fuente que presenta mayor cantidad es *Ciencia da Informacao*, con ocho (8) documentos (Gráfica 5).

Gráfica 5. Documentos por fuente

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Las fuentes de información con mayor impacto en la investigación son la revista brasilera *Ciência da Informação*, que contiene publicaciones relacionadas con ciencias de la información y ciencia, tecnología e innovación; con un total de 7 documentos se encuentra la fuente brasilera *Informação & Sociedade*, que es una revista con alcance nacional e internacional y sus publicaciones se presentan en torno a las ciencias de la información, la biblioteconomía y áreas afines; con 4 publicaciones se posiciona la *International Information and Library Review* de Filadelfia, que es una fuente de información de producción científica dirigida a bibliotecólogos e instituciones académicas, públicas y corporativas. Al verificar el origen de las principales revistas se analiza que presentan una fuerte tendencia de documentación publicada en portugués, seguidas del inglés.

Documentos por autor

El estudio de los autores se fundamenta mediante el criterio de productividad, es decir, la cantidad de artículos científicos en los que aparece algún término clave utilizado en el criterio de búsqueda presentado en la ecuación de la investigación. Se recopilaron un total de 159 autores, de los cuales 90 presentaron de a un (1) documento, 54 con dos (2), 11 con tres (3), 2 autores con cuatro (4), Ekambaram con seis (6) y Oliveira con siete (7) publicaciones (Gráfica 6).

Esto también incluye un número de autores que han estado compartiendo el resultado de sus trabajos de investigación o procesos similares que, para el período de la investigación, puede ser entendido como un promedio bajo.

Gráfica 6. Documentos por autor

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Documentos por afiliación

En esta categoría, la afiliación se refiere a la institución o corporación con la cual se asocian los autores y se puede recuperar la lista mediante los enlaces a las publicaciones de toda su producción intelectual; en la Gráfica 7 se evidencia que, con la mayor cantidad de documentos, es decir, siete (7), ocupa el primer lugar la *Católica do Rio Grande do Sul*; después, con cinco (5) documentos publicados cada una, están la *University of Johannesburg*, la *LUT University* y *Universidade de Coimbra*, donde nuevamente se evidencia la influencia del idioma portugués.

Gráfica 7. Documentos por afiliación

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Documentos por país

En esta categoría de análisis, la productividad evidencia el comportamiento y su relación entre país y número de documentos publicados. Brasil lidera con 33 documentos —el mayor número de publicaciones—, seguido de Reino Unido, con 29 documentos; en la tercera posición está Portugal, con 28; luego aparece Estados Unidos, con 24; y España con 23 artículos publicados. Es importante resaltar que 5 documentos no indican el país de origen (Gráfica 8).

Gráfica 8. Documentos por país

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Documentos por tipo

Los resultados de este aspecto resultan atípicos, puesto que el mayor número de publicaciones son conferencias (*conference paper*), con un total de 234, seguido de artículos científicos, con 61 publicaciones; también se presentan otras tipologías como son capítulos de libros, libros y entrevistas (Gráfica 9).

Gráfica 9. Documentos por tipo

TIPO	DOCUMENTO
Conference Paper	234
Article	61
Book Chapter	7
Book	6
Review	5
Conference Paper	234
Article	61
Book Chapter	7
Book	6
Review	5

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Documentos por área temática

Es de gran interés exponer la evolución de la cantidad de documentos científicos que se han publicado en las diversas áreas de conocimiento, ya que generan una idea de las dimensiones que han sido abordadas según el objeto de análisis. Sobresale el área temática de Ciencias de la Decisión con un total de 227; le sigue Ciencias Sociales con 77 documentos; continúa el área de Artes y Humanidades con un total de 13 publicaciones; y la dimensión Multidisciplinaria cuenta con 7 documentos (Gráfica 10).

Gráfica 10. Documentos por temática

ÁREA TEMÁTICA	# DOCUMENTOS
Arts and Humanities	13
Decision Sciences	227
Multidisciplinary	7
Social Sciences	77
Arts and Humanities	13
Decision Sciences	227
Multidisciplinary	7
Social Sciences	77

Fuente: elaboración propia a partir de información de Scopus.

Red de coocurrencia de palabras claves

Las redes establecen relaciones entre un nodo y otro a través de unos vínculos (líneas); de este modo, una red de coocurrencia de palabras presenta el número de veces que se halla una palabra clave en un corpus documental y la correlación entre estas. El color de los nodos hace referencia a la homogeneidad en el contexto de los términos y la distancia determina su nivel de relación: a mayor distancia menor nivel de interrelación. Las conexiones establecen las asociaciones que se generan de manera directa con otras palabras. En este tipo de red es importante catalogar las palabras claves diferenciadas por colores, pues cada concepto presenta características propias de las variables referenciadas en la investigación; de esta forma, se realiza la siguiente distribución.

La gestión del conocimiento está representada por el color rojo con las siguientes palabras: Intellectual capital (capital intelectual), technology transfer (transferencia tecnológica), innovation (innovación), decision (decisión), performance (desempeño), small (pequeña), medium sized enterprise (empresa mediana), sustainable development (desarrollo sostenible), Brazil (Brasil), Portugal (Portugal), SMES (PYMES). Diferenciadas con el color azul claro: University (Universidad), integration (integración), transfer (transferir), creative industry (industria creativa).

Para la categoría de gestión de la información se empleó el color verde con los siguientes nodos: life cycle (ciclo vital), information system (sistema de información), trust (confianza), sale (rebaja), organisational learning (aprendizaje organizacional), project management (gestión de proyectos), project (proyecto), interview (entrevista) cluster (grupo). En adición, se empleó el color anaranjado con nodos como: teaching (enseñanza), student (estudiante), education (educación), information science (ciencias de la información).

En gestión documental se determinaron las palabras identificadas con azul oscuro: records management (gestión de registros), communication technology (tecnología de la comunicación), knowledge management system (sistema de gestión del conocimiento), internet (internet), big data (grandes datos), service (servicio), critical success factor (factor crítico de éxito). Finalmente, con el color lila: social (social), online (en línea), explicit knowledge (conocimiento explícito), relational capital (capital relacional), human capital (capital humano).

A pesar de existir una identificación específica para la gestión de la información, del conocimiento y la documental, se comprobó que las tres variables presentan puntos comunes que permiten establecer su interrelación, en tanto las palabras implementadas en la red determinan un campo de participación similar en donde un concepto complementa al otro (Gráfica 11).

Ahora bien, en lo que respecta a la gestión documental se evidencia que, de los tres pilares, es el que menos publicaciones tenía, pues se encontraron solo 401 documentos; no obstante, el comportamiento de este pilar tiende a un crecimiento significativo, puesto que en el 2010 generó una interacción del 6 % de publicaciones, aspecto que ha estado en permanente aumento, donde para el 2021 el resultado demostró un crecimiento del 13 %.

Un aspecto a resaltar es que en anteriores ejercicios investigativos se hacía referencia a la necesidad de plantear posturas, como cuando se hacía referencia a la gestión del conocimiento como pilar de la gestión de la información y de la gestión documental, exigiéndose la necesidad de demostrar la generación, el procesamiento y la teoría para el establecimiento del mismo conocimiento y de su complementariedad o de su interrelación con los sistemas de gestión organizacional (Chavés-Montejo y Pérez-Sousa, 2012), razón por la cual, la mejor evidencia era la publicación de nuevos datos en revistas especializadas, pero como se identifica en las relaciones establecidas, la tendencia se registra hacia el otro sentido.

La información es el eje central y de relación para los pilares planteados en la investigación, aspectos vitales para las acciones conjuntas o individuales de los diversos procesos y actividades donde se demuestran y, particularmente, se refiere a la aplicación de indicadores bibliométricos que permiten registrar resultados y análisis relacionados con los tres pilares que, para el contexto archivístico, de información y del orden documental, se constituyen como parte de las herramientas para la búsqueda de nuevas alternativas de investigaciones o de nuevas rutas de trabajo para fortalecer el contexto.

Las redes de coocurrencia, como afirman Restrepo y Urbizagástegui (2017), pueden expandirse indefinidamente cuando sus actores se comunican, integrar nuevos nodos y fomentar la colaboración. Así pues, se entiende que una red puede presentar diversos aspectos de relación de uno o varios documentos; además, se puede expandir su volumen y la cantidad de nodos según la preferencia del investigador.

En este estudio el análisis determinó hallazgos interesantes, puesto que a pesar de que la red de coocurrencia de palabras claves se realizó con base en la recolección de los 313 documentos generados por los datos de Scopus, tanto los conceptos de gestión de la información, gestión del conocimiento y gestión documental como las temáticas se filtraron en una sola búsqueda; al mismo tiempo, se limitó el periodo de publicación de 2010 a 2021 y solo se incluyeron las áreas de Artes y Humanidades, Ciencias de la Decisión, Multidisciplinariedad y Ciencias Sociales.

La red de coocurrencia se compone de un total de 39 palabras claves, las cuales se encuentran clasificadas por seis colores y, según sus características, se derivan de alguno de los tres pilares de la investigación. De esta forma, la gestión del conocimiento está vinculada con los colores rojo y azul claro,

con una representación del 36 % de la totalidad de los nodos; seguido de la gestión de la información con los colores verde y anaranjado, con una representación del 33 %; y gestión documental con nodos de color azul oscuro y lila, lo que le genera una representación del 31 %.

Los resultados del estudio de la producción científica obtenidos a partir de Scopus demuestran la tendencia de publicaciones interrelacionadas con los términos de gestión del conocimiento, de la información y documental, de lo cual se destaca que hay un comportamiento evidente hacia la disminución de publicaciones de estos tres pilares en una sola búsqueda.

Por el contrario, al realizar la pesquisa individual de los términos se evidencia un alto nivel de participación y desarrollo de la producción científica, en especial para el concepto “gestión del conocimiento”; y aunque “gestión documental” tenga el índice más bajo de producción científica, tiende a aumentar su producción. En términos generales, llama la atención el comportamiento y la tendencia de estas variables y la manera en que son articuladas por diversas organizaciones; por lo tanto, es indispensable seguir realizando investigaciones afines a la temática para continuar evaluando el impacto de las mismas.

Referencias bibliográficas

- Barzaga-Sablón, O., Vélez-Pincay, H., Nevárez-Barberán, J., Arroyo Cobeña, M. (2019). Gestión de la información y toma de decisiones en organizaciones educativas. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*, 25(2), 120-130. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i2>
- Buitrago, H. y Betancourt, M. (2013). El gobierno corporativo como pilar fundamental para la sostenibilidad de la economía. *Gestión & Desarrollo*, 10(1), 195-205. <https://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/628/427>
- Chavés Montejó, Y. y Pérez Sousa, H. (2012). Gestión documental, Gestión de información y Gestión del conocimiento: nociones e interrelaciones. *Anales de Investigación*. 8-9(8-9), 222-227. <http://revistas.bnjm.cu/index.php/BAI/article/view/287/297>
- Gauchi Risso, V. (2012). Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión de información y gestión del conocimiento. *Revista Española de Documentación Científica*. 35(4), 531-554. <https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/762/844>
- Gil-Montelongo, M., López-Orozco, G., Molina-García, C. y Bolio-Yris, C. (2011). La gestión de la información como base de una iniciativa de gestión del conocimiento. *Ingeniería Industrial*, 31(3), 231-237. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360433577009>
- Muñoz Poblete, C. (2013). Métodos mixtos una aproximación a sus ventajas y limitaciones en la investigación de sistemas y servicios de salud. *Revista Chilena de Salud Pública*. 17(3), 218-223. <https://revistasaludpublica.uchile.cl/>

- Restrepo Arango, C. & Urbizagástegui Alvarado, R. (2017). Red de co-palabras en la bibliometría mexicana. *Investigación bibliotecológica*, 31(73), 17-45. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2017.73.57845>
- Rodríguez Cruz, Y., Castellanos Crespo, A. & Ramírez Peña, Z. (2016). Gestión documental, de información, del conocimiento e inteligencia organizacional: particularidades y convergencia para la toma de decisiones estratégicas. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 27(2), 206-224. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132016000200007&lng=es&tlng=es.
- Suárez-Balseiro, C., Maura-Sardó, M.; Holguino Borda, J. (2020). Análisis bibliométrico de la actividad científica de la Universidad de Puerto Rico durante el periodo 2000-2015. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 43(2), e15. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v43n2e15>.